

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Nazarova Dildora Ilhomovna
f.f.f.d(PhD)., dotsent
Buxoro davlat tibbiyot instituti

ZAMONAVIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235757>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asosiy o'zbek she'riyatida aruz vaznining taraqqiyot bosqichlarini aniqlashda, uning shaklan va mazmunan boyib borishini belgilashda muayyan nazariy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy aruz haqida gapirar ekanmiz, mumtoz aruzni tilga olmay ilojimiz yo'q. O'tmish davr she'riyatimizning asosiy vazni bo'lmish aruzdan foydalanish, she'riy durdonalar zamirida Alisher Navoiy poetik maktabining ijodiy o'zlashtirilishining guvohi bo'lishimiz mumkinki, bular begungi adabiy jarayonimizda an'ana va novatorlikning o'ziga xos ko'rinishidir. O'zbek she'riyati hajmi va mavzusi singari janrlar, vazn, shakllari jihatidan ham rang-barang bo'ldi.

Kalit so'zlar: aruz, barmoq, sarbast, g'azal, qasida, fard, qit'a, muxammas

Назарова Дилдора Илхомовна
ф.ф.ф.д (PhD)., доцент
Бухарский государственный
медицинский институт

РАЗНООБРАЗИЕ ВЕСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в основной узбекской поэзии определяется развитие арузной массы, которая приобретает определенное теоретическое значение в определении ее обогащения по форме и содержанию. Говоря о современном арузе, нельзя не упомянуть классический аруз. Мы можем стать свидетелями использования аруза, который является основным весом нашей поэзии минувшего периода, и творческого апроприирования поэтической школы Алишера Навои у истоков поэтических шедевров, которые являются уникальным проявлением традиции и новаторства в нашем литературном процессе. сегодня. Узбекская поэзия стала разнообразной по жанрам, весу и формам, а также по объему и тематике.

Ключевые слова: аруз, бармак, сарбаст, газель, касыда, фард, кита, мухаммас.

Nazarova Dildora Ilhomovna
f.f.f.d. (PhD).,
associate professor
Bukhara State Medical Institute

VARIETY OF WEIGHTS IN MODERN POETRY

ANNOTATION

In this article, in the main Uzbek poetry, the development of aruz weight is determined, and it acquires a certain theoretical importance in determining its enrichment in form and content. Talking about modern aruz, we can't help but mention classic aruz. We can witness the use of aruz, which is the main weight of our poetry of the past period, and the creative appropriation of Alisher Navoi's poetic school at the root of poetic masterpieces, which are a unique manifestation of tradition and innovation in our literary process today. . Uzbek poetry has become diverse in terms of genres, weight, and forms, as well as its volume and theme.

Key words: aruz, barmak, sarbast, ghazal, qasida, fard, kita, mukhammas

Davr she'riyatidan aruz, barmoq va sarbast vaznlarining har uchalariga namuna izlab topish mumkin. Ammo zamonaviy she'riyatning yetakchi vazni sifatida baribir barmoq vaznini tilga olsa bo'ladi. Ushbu vaznning 7, 9, 11 hijoli shakllarida she'rlar ko'proq yozilganligini kuzatish mumkin.

Barmoq vaznida yozilgan she'rlar ichida, ayniqsa, 2, 4, 6, 8, 10 bandlilarida sermahsulroq ijod qilindi. Ammo ba'zi she'rlarni mutolaa qilish orqali barmoq vaznining shakliy-badiiy xususiyatlarida o'zgarishning guvohi bo'lamiz. Erkin va barmoq oralig'idagi she'rlar ko'paydi. Bo'g'in, hijo, turog'i, qofiyalanishi aniq-u, ammo misralari zinapoya shaklida joylashtirilgan she'rlar; bo'g'ini, turog'i aniq-u qofiyalanishida notekislik aks etgan she'rlar; qofiyasi aniq-u bo'g'inlar soni yoki turoqlar tartibi notekis joylashtirilgan she'rlar bugungi she'riyatimizning o'ziga xos xususiyatlarini aks etiradi. Masalan, Abduvali Qutbiddin she'rlari haqida aynan shunday fikrni aytish mumkin. Misol:

Qaldiraq burgutday erga tashlandi,
Oyog'imdan tortdi, bog'ladi yo'lga.
Yo'l chopdi,
Juda ko'p chopdi.
Tashladi malaklar cho'milgan ko'lga.
Sev, sev, sevv!

Bu holatlarni mustaqillikdan keyingi davrda, ijodkorlar qalamiga berilgan erkinlikning natijasi sifatida baholash mumkin. Aruz vazni sobiq Sho'ro davrida yo'qotgan mavqegini tiklab oldi. Garchi she'riyatning bosh vazni darajasiga o'sib chiqmagan bo'lsa-da, o'zining tegishli o'rniga ega bo'ldi. Aruz imkoniyatlarini o'z she'rlari orqali namoyon etishga urinuvchi ko'plab shoir-u shoirlar yetishib chiqdilar, hattoki aruzda yozilgan she'rlarini to'plam holida chop ettirganlar ham bo'ldi. Ushbu vaznda zamonamiz she'riyatining yetakchi vakillaridan tortib yosh qalamkashlargacha o'zlarini sinab ko'rdilar. Ulardan Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Sirojiddin Sayyid, Halima Xudoyberdieva kabi bir qancha ijodkorlar nomlarini sanab ko'rsatish mumkin. Mirzaahmad Olimov «Barcha karvonalar o'taveradi», Boboqul Mansuriy «Yangi bayt orzusida», Hojiboy Masharipovning «Vatan mehri» (to'plamdagi aksariyat she'rlar shu vaznda yozilgan) kabi kitoblari esa aruzda yozilgan mumtoz she'riyat an'alarini davom ettirish xarakteridagi asarlardan iborat to'plamlardir. Bugungi kunda aruzning turli vazn va bahrlarida yozilgan g'azal, marsiya, ruboiy, qit'a, masnaviy, marsiya kabi janrlari namunalarini uchratish mumkin. Ushbu vaznning keng tarqalgan ko'rinishlari sifatida yana o'sha hazaj, ramal, rajaz bahrlarini tilga olishimiz mumkinki, davr nazmining aksariyat namunalari shu bahrlar orqali hosil qilinuvchi vaznlarga to'g'ri keladi.

Bugungi o'zbek she'riyatida mumtoz she'r va uning yetakchi vazni bo'lgan aruzdan foydalanish iki xil tarzda kechdi:

1. Mumtoz she'riyat janrlari aynan aruzning qaysidir vaznida yozildi.
2. Ayrim she'rlar mumtoz she'riyatda, odatda, aruz vaznida yoziladigan g'azal, ruboiy, tuyuq, hatto nazira tarzida bog'langan muxammas bo'lsa-da, uning vazni barmoqqa to'g'ri keladi. Masalan, Azim Suyun, Zulfiya Mo'minovalarning ayrim she'rlari aynan shunday usulda yozilgan. Zulfiya Mo'minova o'zining bir she'riga Zahiriddin Muhammad Boburning:

Jahondin menga g'am bo'lsa, ulusdin gar alam bo'lsa,
Ne g'am, yuz muncha ham bo'lsa, seningdek g'amgusorim bor, –

satrlarini epigraf qilib oladi va xuddi shu «bor» radifi hamda shoir gʻazaliga mos qofiyalanish tartibiga rioya qilgan holda unga nazira bogʻlaydi. Ammo sheʼr vazni anʻanaviy mumtoz gʻazallardagi kabi aruzda yozilmagan:

Qizil guldek qirqilsa, jon kim oh urar, kimlar terar,
Qirq jonimni qaytib berar seningdek jonnisorim bor.

Barmoq vaznidaligidan qatʻiy nazar sheʼr nihoyatda ohangdor, mazmunli va oʻquvchining diqqatini tortadigan bir ifoda tarziga ega. Uning bu taxlit jozibasiga sabab gʻazalning deyarli koʻplab baytlari tanosib sanʻati asosida bitilganligi ham boʻlishi mumkin:

Ovozingni eshitgan kun osmondaman, erda yoʻqman,
Sitoralar yogʻdusida parilar-la diydorim bor.

Zulfiya Moʻminova Bobur ifodalagan poetik fikrni davom ettirar ekan, ustoz shoir izhor etgan maʼshuqaga oshiqning cheksiz shaydoli va sadoqati, ishonchi bayoniga qoʻshimcha ravishda (bunda seviluvchi shaxs erkak kishi) beshak darajadagi ulugʻvorlik, suyanch boʻlishga loyiq shahriyorlik sifatlariga koʻproq urgʻu beradi. Shoiraning soʻz tanlash mahorati, betakror ifoda tarzi gʻazalning aruzda yozilmaganligi aybini toʻsib qoladi va bu holat bugungi oʻzbek sheʼriyatining yana bir oʻziga xosligi tarzida namoyon boʻladi. Bunday oʻziga xoslik Azim Suyunning «Izmida», «Suluv» radifli, «Bir jono», «Tutdakgina» sarlavhali sheʼrlari uchun ham aloqadordir. Uning sheʼrlarini ham aruz qoidalari tarozisida oʻlchab boʻlmasa-da, ammo janri masalasiga kelsak, ularning aksariyati mumtoz gʻazaliyotimiz talablariga javob beradi. Shuningdek, shoir «Tutar» deb nomlangan sheʼrini tuyuq deb ataydi. Ammo asar shaklan gʻazalga oʻxshydi, chunki u olti bandli koʻrinishga ega boʻlib, unda «tutar» soʻzi tajnisli qofiya hosil qilgan. Biroq shoir mumtoz tuyuqlar aruzning faqat bir vaznida, yaʼni hazaji musaddasi maqsur yoki mahzuf vaznida yozilishini eʼtiborga olmagan. Shu boisdan Azim Suyunning ushbu sheʼrini tuyuq emas, balki tajnisli gʻazal deb nomlash mumkin edi, agar aruzda yozilgan boʻlsa.

Erkin vazdagi sheʼrlarga namunalari ham juda koʻp boʻlmasa-da hozirgi sheʼriyatimizda tez-tez uchrab turadi. Bugungi oʻzbek sheʼriyatida Rauf Parfi, Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Azim Suyun, Shahriyor, Ikrom Otamurod, Bahrom Roʻzimuhammad kabi otashqalb ijodkorlar erkin vazn taraqqiyotiga samarali hissa qoʻshdilar.

Zamonvay sheʼriyatimiz janrlari masalasiga keladigan boʻlsak, ularning nihoyatda xilma-xil ekanligiga guvoh boʻlamiz. **Aruzda gʻazal, qasida, fard, qitʻa, muxammas, musaddas, masnaviy, ruboiy, tuyuq kabi mumtoz sheʼriyatning deyarli barcha janrlariga namunalarini, hattoki, taxmisu naziralarni uchratish mumkin.**

Gʻazal aruzda yoziladigan eng murakkab va ancha qiyin janrdir. U gʻazalnavisdan oz soʻzida koʻp maʼno berish, fikr durdonalarini badiiy tashbeh sadaflari ichida taqdim etishni talab etuvchi janrdir. Shuning uchun bu janrda qalam tebratish oson ish emas. Bu ijodkordan yuksak iqtidorni, qobiliyatni, mahoratni, teran xayol va ehtirosni talab qiladi.

Maʼlumki Erkin Vohidov oʻzbek gʻazalchiligining begʻubor osmonida XX asrning 60-yillarida paydo boʻlgan jilvakor yulduzlardan biri edi. U tinimsiz izlanishlari, ijod sohasidagi topqirligi bilan tez orada porloq yulduzga aylandi. Mahoratli ijodkorning goʻzal sheʼrlari, yangicha gʻazallari tufayli sheʼriyatimiz ufqi kengayib, rang-barang uslublar va janrlar oʻziga keng yoʻl ochdi.

Shoirning mumtoz sheʼriyatga shaydoli gʻazal janrining, aruz badiiyatining shoir ijodidan keng oʻrin olishi uchun zamin yaratdi.

Oʻtgan asrning 60-yillari ikkinchi yarmida gʻazallar, gʻazal-qasidalar, muxammaslar Erkin Vohidov badiiy ijodining salmoqli qismini tashkil qildi. Mumtoz sheʼriy shakllar va janrlarda asarlar yozish bilan Erkin Vohidov jiddiy ravishda shugʻullana boshladi. Ayniqsa, u aruz vaznida gʻazallar yaratishga juda qiziqdi. Aruzdagi izlanishlari Erkin Vohidov ijodini yangi bir bosqichga koʻtardi, desak yanglishmaymiz.

Erkin Vohidov aruzda goʻzal asarlar yaratishga muvaffaq boʻlgan mashhur mumtoz shoirlar: Alisher Navoiy, Fuzuliy, Bobur, Mashrab, Furqat kabi mutafakkirlarning ijodini, gʻazaliyot olamini chuqur oʻrganishga kirishadi. Dono shogird donishmand ustozlar sheʼriyatidagi fikr teranligi, hissiyot joʻshqinligi bilan, sevgi-muhabbat iztiroblari va zavq-shavqi orqali bilan chuqur tanisha borgan sari gʻazalga shaydoli orta bordi. Adabiyotimizning uzoq tarixiy taraqqiyoti davomida gʻazalning

ko‘plab mukammal namunalari yaratilganligi shoirni g‘azal yo‘liga kirishdan to‘xtatib qololmadi. U o‘z niyatini ilk g‘azallaridan birida shunday dadil va qat‘iy bayon etadi:

Istadim sayr aylamoqni
Men g‘azal bo‘stonida,
Kulmangiz ne bor senga deb
Mir Alisher yonida.
She‘riyat dunyosi keng,
Gulzori ko‘p, bo‘stoni ko‘p.
Har ko‘ngil arzini aytur,
Neki bor imkonida.

Erkin Vohidovning aruz vaznida bitilgan g‘azallari juda ko‘p kitobxonlarning dil to‘ridan joy oldi. Hatto ulardan ba‘zilari xalqimiz orasida o‘ziga xos shuhrat qozonib ashulaga aylandi. Bunga shoirning haqiqiy g‘azal shaydosiga aylanib, o‘tli yurak bilan ijod qilganligi asos bo‘ldi. Erkin Vohidov g‘azalning sehrli kuchiga juda katta e‘tiqod bilan qarab, u haqda shunday yozadi:

Toshga ham shirin g‘azal
Baxsh aylagay otash va jon.
Shavq o‘ti yonsa agar
Shoir- g‘azalxon qonida

Erkin Vohidov haqiqiy g‘azal shaydosidir. Shuning uchun u o‘zi ta‘kidlaganidek, shirin g‘azallar bitib, ularda hayotga zavq-shavqini bayon etdi. Shoir g‘azal avjida Oy bilan Zuhro bo‘lgan atoqli shoirlarga ergashib, imkon qadar she‘riyat osmonida “somonchi” bo‘lmaslikka intildi.

O‘zbek she‘riyatining zabardast vakili Erkin Vohidov g‘azalnavislikda g‘azal mulkining sultoni, ma‘naviyat olamining porloq quyoshi Alisher Navoiyni o‘ziga pir-ustoz sanaydi. Buni u “Navoiy g‘azaliga muxammas” she‘riy asarida shunday izohlab beradi:

Sun qadah, bergil menga jonim haqin, ey piri dayr,
Kim qadahlar zarbidan chiqsin chaqin, ey piri dayr,
Bormi Erkinga ul ustozdin yaqin, ey piri dayr,
G‘arq etar bahri fano g‘am zavraqin, ey piri dayr,
Ilgiga chunkim Navoiy boda kishtisin olur [66-67].

Ha, Erkin Vohidov g‘azal bo‘stoniga qadam qo‘yar ekan, to‘g‘ri yo‘ldan yurish, oliy maqsadga erishish uchun g‘azal mulkining sultoni Alisher Navoiyni o‘ziga piru ustoz sanadi. Chunki shoir ta‘kidlaganidek, “She‘riyat dunyosi keng, gulzori ko‘p, bo‘stoni ko‘p, g‘azal avjida esa barcha Oy ila Zuhro emas”. Shuning uchun bu bo‘stonga kirayotgan har bir kishi undan munosib o‘rin egallashi uchun to‘g‘ri saboq olmog‘i lozimdir. Buni to‘liq his qilgan iste‘dodli va e‘tiborli Erkin Vohidov, asosan, Alisher Navoiy g‘azaliyotiga xos badiiy-uslubiy yo‘ldan foydalanishga, undan ma‘naviy oziq olishga intildi. Navoiyning g‘azalnavislikdagi mahorati, ijodiy tajribasi Erkin Vohidov uchun ilhom manbai bo‘ldi.

Erkin Vohidovning “G‘azal”, “G‘azalni sevgan qiz” kabi she‘rlarida shoirning g‘azal she‘riy shakliga o‘z munosabati hamda kitobxon va she‘rxonlar munosabati aks ettirilgan. Masalan, shoirning “G‘azalni sevgan qiz” she‘rida shunday misralar uchraydi:

G‘azalni sevibsan,
Senga munosib
G‘azal bor ekanmi yorug‘ dunyoda?
* * *
G‘azalni xushlabsan,
Singlim tashakkur,
She‘rga ishq qo‘yganing, mayli rost bo‘lsin.
Senga biror satrim bo‘lolsa manzur,
Oyog‘ing ostida poyonoz bo‘lsin. [159-160].

Bir so‘z bilan aytganda, Erkin Vohidov she‘riy asarlari orasida aruzda bitilganlari o‘ziga xos salmoqli o‘rinni egallaydi. Shuningdek, ular turli xil janrlarda: g‘azal, mustazod, muxammas kabi badiiy shakllarda yozilganligi bilan alohida e‘tiborni jalb qiladi.

Buxorolik shoir Zikrilla Ne'mat ham aruz vazni imkoniyatlarini yaxshi bilgan shoirlardan biridir. Shoirning "Kutgay" radifli g'azali mazmunida ijtimoiy ruhning ustuvorligini aytmasa, shaklida mumtoz an'anaga xos barcha belgilar: maqta' va matla'ning mavjudligi, maqta'ning a-a va undan boshqa misralarning esa b-a, v-a... ko'rinishida qofiyalangani, matla'da taxallusning qo'llangani, "kutgay" so'zining har bir misra qofiyasidan so'ng radif sifatida saqlangani kuzatiladi. Bu g'azal ramal bahrida yozilgan:

Aziz muxlis /larim mendan /mudom she'ru /g'azal kutgay,
 Y – – – / Y – – – / Y – – – / Y – – –
 Ki men bola / riman go'yo / ular mendan /asal kutgay.
 Y – – – / Y – – – / Y – – – / Y – – –
 Mafoiylun /mafoiylun/ mafoiylun/ mafoiylun

Ko'rinyaptiki, mazkur g'azal hazaji musammani solim bahrida yaratilgan. Lekin shoirning ramal bahrida yaratgan g'azallari ham mavjud. Bunga uning "Arazli dunyo ekan bu...", "Oyga savol", "Evrildi-ku", "O'tadir" singari g'azallarini misol qilish mumkin.

Ey rafiq, ko'zingni och, bu /davri davron/ o'tadir,
 – Y – – / – Y – – / – Y – – / – Y – –
 Bo'lsa ham qo'lingda gar mul/ki Sulaymon /o'tadir.
 – Y – – / – Y – – / – Y – – / – Y – –
 Bu falak ay/vonida man/gu qololmas /hech kishi,
 – Y – – / – Y – – / – Y – – / – Y – –
 Kim g'aribu /notavon ham /shohu sulton/ o'tadir.
 – Y – – / – Y – – / – Y – – / – Y – –
 fo- i-lo-tun/ fo- i-lo-tun/ fo- i-lo-tun/fo- i-lun

Shoirning "O'tadir" radifli ushbu g'azali ramali musammani mahzuf vaznidadir.

Ayrim zamonaviy g'azallarda taxallusning qo'llanmaslik holati ham kuzatiladi. Masalan, shoir Jumaniyoz Jabborovning "Xayolimda o'zing" deb sarlavhalangan quyidagi g'azali fikrimizga dalil bo'la oladi:

Bilmadim, qaydan ko'ngilda g'am bugun,
 Sevgidan kipriklarimda nam bugun.
 O'ylasam gar sensiz o'tgan kunlarim,
 Tor ko'ringay ko'zga bu olam bugun.
 Shodmon erdim xayoling birla men,
 Kel yonimga, bo'lgali hamdam bugun.
 Bu jahonda qancha orzu bor esa,
 Bil, mening ko'nglu ko'zimda jam bugun.
 Necha ming gullarni senga baxsh etay,
 Senga deb har lahza bir ko'klam bugun.
 Qanchalik madhingni kuyga solmayin,
 Ey, dilorom, shuncha bo'lgay kam bugun.

Ma'lumki, mumtoz g'azalchilikda g'azallar, odatda, sarlavha bilan berilmaydi. Ularning radifi sarlavhalik vazifasini o'taydi. Lekin yuqorida misol keltirilgan g'azal nafaqat taxallussiz, balki sarlavha bilan keltirilgani jihatidan ham alohida e'tiborni tortadi. Ayni paytda buni aruzda yaratilgan yangi g'azalarda uchraydigan yangi belgilardan biri sifatida qayd qilish mumkin.

Zamonaviy she'riyatda mumtoz adabiyotdagi kabi g'azal, masnaviy, murabba', muxammas, maktub, qasida, tuyuq, ruboiy kabilarning shakli va uslubidan foydalanish alomatlari kuzatiladi. Lekin bu faqat ayrim shoirlar ijodidagina uchraydi. Shuning uchun buni doimiy va turg'un holat deb baholab bo'lmaydi, albatta. Shunday bo'lsa-da, bu holat zamonaviy she'riyatdagi nazmiy asarlarning janr jihatdan xilma-xilligini belgilab ko'rsatish imkonini beradi.

Mumtoz adabiyotshunosligimizda adabiyot nazariyasining bir qator masalalari ancha keng o'rganilgan. Bular sirasiga ilmi qofiya, ilmi aruz, ilmi bade' kabilarni keltirish mumkin. Demak, o'tmishda bu masalalar adabiyotshunoslikning bir qismi – poetika doirasi bilan cheklangan edi. Sharqda Farobiy, Yunonistonda Arastu ta'sirida badiiy adabiyotning mohiyatini ochishga qaratilgan

munosabat doirasi kengaydi. Ammo o'zbek adabiyotshunosligida adabiyot nazariyasining alohida tarmoq sifatida shakllanishi XX asrda amalga oshdi. Abdurauf Fitrat, Abdurahmon Sa'diy, Izzat Sulton, Nuriddin Shukurov, Laziz Qayumov, Bahodir Sarimsoqov, Baxtiyor Nazarov, To'xta Boboev kabi nazariyotchi olimlar adabiy-nazariy tafakkur rivojiga sezilarli hissa qo'shdilar.

Adabiyotshunoslikda janrlar muammosi hamisha munozarali masalalardan biri bo'lib kelgan. Ma'lum bir asar janrini belgilashdagi har xilliklar (masalan, roman-qissa, drama-tragediya, ballada-poema kabi); muayyan asarning shakl bir janr xususiyatlarini, mazmunan bir janr xususiyatlarini namoyon qilishi (masalan, g'azal-marsiya, g'azal-chiston, ruboiy-tuyuq kabi) bunday munozaralarning manbaidir. Umuman olganda, «janr – shakl kategoriyasimi yoxud mazmun kategoriyasimi? – degan savolning o'zi ba'zan mavhumdir». Barmoq vaznidagi she'rni ruboiy, g'azal, tazmin, qit'a kabi janrlar sirasiga kiritish janriy tasnifda mazmunni birlamchi hisoblash; g'azal-qasida, muvashshah-g'azal, tuyuq-ruboiy kabi atamalar esa janrni mazmun va shakl uyg'unligida tushunish hosilasidir.

Zamonaviy adabiyotshunoslikda eng ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan janrlardan biri ruboiydir. Munozaralarning asosida «Ruboiy faqat aruzda yoziladimi yo barmoqdagi to'rtliklarni ham ruboiy hisoblash mumkinmi?», «Ruboiy faqat hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yoziladimi yoki aruzning boshqa vaznlarida yozilgan to'rtliklarni ham ruboiy hisoblash mumkinmi?» qabilidagi ikki savol yotadi. Aslida bu masalada ochiq bahs-munozaralar bo'lgan ham emas, ammo aniq olingan to'rtlik janrini tayin qilishda turli she'rshunoslarning yo u, yo bu tamoyilga asoslanishlari bu masala bahsli ekanligidan dalolat beradi. Shu ikki yoqlamalikdan kelib chiqib, ayrim to'rtliklarning janri turli adabiyotshunoslar tomonidan turlicha belgilanib kelinmoqda. Masala yechimida she'rshunoslar o'z-o'zidan ikki guruhga ajraladilar: ayrimlar ruboiy faqat aruzda – hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yoziladi, deb hisoblasalar, ikkinchi guruh olimlar aruzning boshqa vaznlarida yozilgan to'rtliklarni ham, barmoq vaznida yozilgan to'rtliklarni ham ruboiy hisoblaydilar. Kichik lirik janrlar yuzasidan maxsus izlanishlar olib borgan professor R.Orzibekov esa tuyuqqa xos bo'lgan ramal bahrida yozilgan, ammo qofiyasida tajnis mavjud bo'lmagan to'rtliklarni tuyuq-ruboiy deb hisoblaydi. Hatto turkiy tilda birinchilardan bo'lib she'riyat nazariyasiga oid maxsus tadqiqot yaratgan Shayx Ahmad Xudoydod Taroziyning «Funun ul-balog'a»sida «ruboiy» rukni ostida keltirilgan to'rtliklar ham aslida tuyuq hisoblanishi lozim, chunki ular ramali musaddasi mahzuf|maqsur vaznida yozilgan», - deb ko'rsatilgan.

Masala tarixiga salgina qaytib aytish mumkin, ruboiy vaznlari masalasi aruz nazariyasining muhim qismidir. Ilmning shu sohasini yoritmoqchi bo'lgan olim uni chetlab o'tishi mumkin emas. Bunga turkiy aruz nazariyasining ikki nodir namunasi bo'lmish «Mezon ul-avzon» va «Muxtasar» dalildir. Bu ikki asarda ham ruboiyning hazaj bahrining axrab va axram shajaralarida yozilishi qayd etiladi va bu shajaralar ko'rsatib beriladi. Hatto Navoiy forsiy adabiyotdagi Jomiy tajribasini takrorlab, ruboiyning 24 vaznini ko'rsatuvchi olti ruboiy ham yozadi. Ammo Bobur bu vaznlardagi chalkashlikni ko'rsatib, «yigirma to'rt ruboiy vaznida to'rt vaznda g'alat qilibdur», – deydi. Fitratning fikrlari ham shunga yaqin: «Arab-fors aruzini chig'atoychada yozg'on Navoiy ruboiy uchun «hazaj» bahrida 24 vazn borligini so'ylaydir. Biroq bu 24 vazn bir-biriga shuncha yoqindir, Navoiy o'zi ham misollarni ko'rsatganda aralashtirib yuboradir».

Bizningcha, ruboiyni boshqa to'rtliklardan ajratib turadigan eng muhim, bosh xususiyati – hazaj bahrining 24 vaznida yozilishidir. O'nlab xil to'rtliklar orasidan aynan shu vaznlarda yozilganlari – ruboiy, ramali musaddasi mahzuf|maqsurda yozilganlari – tuyuq, aruzning boshqa vaznlarida yozilganlari qofiyalanishiga qarab qit'a yoki masnaviy, barmoq vaznida yozilganlari – to'rtlik hisoblanishi lozim. Umuman, o'tmish adabiyoti haqida, jumladan, aruzdagi janrlar haqida gapirganda an'analardan kelib chiqib xulosa qilish lozim.

Xullas, zamonaviy she'riyatda aruzga xos uslubiy va shakliy izlanishlar muvaffaqiyatli davom ettirilmoqda. Davr she'riyatida yaratilgan aruz vaznidagi g'azal, masnaviy, murabba', muxammas, maktub, qasida, tuyuq, ruboiy kabilarning ayrim shoirlar ijodidagina uchrashi kuzatiladi.

Adabiyotlar

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. II tom. – T.: Fan, 1979. – 446 b.
2. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik. I jild. – T.: Fan, 1991. – 384 b.
3. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik. II jild. – T.: Fan, 1992. – 248 b.
4. Зикрилла Неъмат. Юртим навоси. Шеърлар. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 1997. – Б.17.
5. Begimqulov D. She’riyatimiz yulduzi. Kitobda: A.Oripov. Tanlangan asarlar. To’rt jildlik. 1-jild. – Toshkent: G’. G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 2000. –B. 371-389.
6. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent: O’zbekiston, 2002. –558 b.
7. Jabborov N. Zamon. Mezon. She’riyat. –Toshkent: G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 2015. –304 b.
8. Normatov U. Janr imkoniyatlari. Adabiy tanqidiy maqolalar.–Toshkent: G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1970. –136 b.
9. Normatov U., Rahmat R. Nazariya va adabiy-badiiy jarayon // Jahon adabiyoti.– Toshkent, 2000.- № 3. –B.151-161.
10. Normatov U. Ko’ngillarga ko’chgan she’riyat. –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006.– 42 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000